

5124

Aut. Me. 13. (10. 18)

Caro Marcell!

Ecco in tutto il Manoscritto.

Col Litografo in una carta un dato
per un pezzo che aveva per la

60 e 1/2 di

L'olatore indimenticabile e un

per me *Il Prof. Ab. del. id. id.*